

De la estrategia al proyecto. Tres residencias de Decio Tozzi en São Paulo, Brasil 1965-1974.

Da estratégia ao projeto. Três residências de Decio Tozzi em São Paulo, Brasil 1965-1974.

From strategy to project. Three residences of Decio Tozzi in São Paulo, Brasil 1965-1974.

MAITA ZAMBRANO, Pablo Andrés. Magíster en Proyectos Arquitectónicos. Profesor en la carrera de Arquitectura Sostenible. Universidad Regional Amazónica Ikiam. Contacto: pablo.maita@ikiam.edu.ec

GUERRA GALÁN, Jaime Augusto. Magíster en Proyectos Arquitectónicos. Profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de Cuenca. Contacto: jaime.guerra@ucuenca.edu.ec

Resumo

A arquitetura brutalista paulista nas décadas de 60 e 70, passou por um período político, social e econômico em que os projetos arquitetônicos deram uma resposta contundente à lógica estrutural que o concreto armado possibilita. As residências de Decio Tozzi, construídas neste período em São Paulo, Brasil, são analisadas conforme os atributos da arquitetura moderna. A análise parte da estratégia até o projeto; uma estratégia clara, precisa e coerente que define a sua configuração formal e que integra o local, o programa e a estrutura. Assim, as residências de Paco Moreno Pintor, Elio Donato Tozzi e Eduardo Álvaro Vieira, mostram o seu valor atual e que são capazes de criar, através da construção, projetos que não só se integram harmoniosamente na paisagem urbana, mas também constituem espaços de qualidade por meio da luz e da sua materialidade: o concreto. (Traducción por Phd. Andrea Jaramillo)

Palavras-chave: Escola Paulista. Brutalismo. Concreto.

Abstract

The brutalist architecture of São Paulo in the 60s and 70s, went through a political, social and economic period where architectural projects gave a forceful response to the structural logic that reinforced concrete allows. Decio Tozzi's residences, built in São Paulo, Brazil during this period, are analyzed under the attributes of modern architecture. It is analyzed from the strategy to the project, a clear, precise and coherent strategy that defines its formal configuration and that integrates the place, the program and its structure.

Therefore, the residences of Paco Moreno Pintor, Elio Donato Tozzi and Eduardo Álvaro Vieira, demonstrate the value in force to date and that they are capable of creating, through construction, projects that not only harmoniously integrate into the urban landscape but also generate quality spaces through light and its materiality, concrete. (Traducción por Mpa. Pablo Maita)

Keywords: Paulist school. Brutalism. Concrete.

Resumen

La arquitectura brutalista paulista en las décadas 60 y 70, atraviesan por un periodo político, social y económico donde los proyectos arquitectónicos dan respuesta contundente a la lógica estructural que permite el hormigón armado. Las residencias de Decio Tozzi, construidas en São Paulo, Brasil durante este periodo, son analizadas bajo los atributos de la arquitectura moderna. Se analiza de la estrategia al proyecto, estrategia clara, precisa y coherente que define su configuración formal y que integra el lugar, el programa y su estructura. Por tanto, las residencias de Paco Moreno Pintor, Elio Donato Tozzi y Eduardo Álvaro Vieira, demuestran su valor vigente hasta la actualidad y que son capaces de crear, por medio de la construcción, proyectos que no solamente se integran armónicamente al paisaje urbano sino generan espacios de calidad por medio de la luz y su materialidad, el hormigón.

Palabras clave: Escuela Paulista. Brutalismo. Hormigón.

De la estrategia al proyecto. Tres residencias de Decio Tozzi en São Paulo, Brasil 1965-1974.

Introducción

Las décadas de los años 60 y 70, son épocas muy importantes para la arquitectura brasileña y de manera particular si nos referimos a la escuela paulista. Los edificios y residencias concebidos por los arquitectos paulistas, atravesaron por un periodo político, social y económico, donde las soluciones espaciales respondieron a la realidad de la ciudad de São Paulo y a una técnica tradicional, el hormigón armado.

Los proyectos de la escuela paulista fueron concebidos como una arquitectura basada en una lógica estructural. Estructura que no se convierte en una camisa de fuerza, sino que se adapta y responde a las necesidades de los usuarios (programa), siendo variable y con resultados específicos. Esto sucede cuando se conjuga el lugar y la construcción.

Por lo tanto, la *arquitectura de la década ausente*³⁰, como lo denomina Ruth Verde Zein, quien menciona que la mejor arquitectura brasileña de los años 1960-1970, corresponde a la producción brutalista paulista, y por lo tanto, el reconocimiento de estas obras es una tarea impostergable para arquitectos e investigadores para comprender mejor esta década. (VERDE-ZEIN, 2009)

De esta manera, se convierte en una actividad valedera, reconocer y difundir los proyectos arquitectónicos de estas décadas, que cuenten con una clara lógica en la forma de proyectar, a través de la relación entre el lugar, la construcción y el programa, generando espacios de calidad, donde la forma sintetiza todos los componentes en mención.

Además, es fundamental manifestar la clara influencia de los maestros modernos Le Corbusier y Mies Van der Rohe en la arquitectura de la escuela paulista. Como sostiene Edson da Cunha Mahfuz³¹; Le Corbusier, va más allá de esquemas de distribución y soluciones estructurales y se caracteriza notablemente por el uso de muchos de los elementos que conforman la apariencia de los proyectos, y de la obra de Mies destaca por su claridad, elementalidad, precisión

³⁰ Ruth Verde Zein, Arquitecta. Doctora por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, destaca este periodo de tiempo como un periodo olvidado por la historiografía de la arquitectura brasileña.

³¹ Edson da Cunha Mahfuz. Arquitecto y profesor de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Estudia la influencia de Mies van der Rohe sobre la arquitectura paulista.

y transparencia. Ambas influencias se pueden encontrar y con muy buenos resultados en los proyectos de los arquitectos Paulistas. (MAHFUZ, 2014)

Por consiguiente, tras la búsqueda y reconocimiento de arquitectura de calidad con criterios modernos que han sido construidos en Latinoamérica y en este caso particular en Brasil, se descubre y estudia la obra de Decio Tozzi, un arquitecto brasileño que reside, diseña y construye en la ciudad de São Paulo. Las primeras “impresiones” de sus proyectos son la calidad espacial y el óptimo manejo de volúmenes en hormigón armado. Del mismo modo, Esteban Fernández Cobián argumenta que los proyectos de Tozzi, se resumen en *luz, espacio y materia*³², además de definir a su arquitectura como poderosa, honesta y ejemplar, presentando una gran coherencia interna. (FERNÁNDEZ-COBIÁN, 2014)

Decio Tozzi, nace en la ciudad de São Paulo en el año de 1936 y es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mackenzie (1960). La formación de arquitectura fue principalmente técnica y artística. Entre sus referentes más importantes en su formación se encuentra João Vilanova Artigas, de quien considera que adquiere el sentido de la arquitectura a través de la construcción. Obtiene su Maestría en Estructuras Ambientales Urbanas por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo – FAUUSP (1967). (TOZZI, 2005)

En 1961, abre su despacho de arquitectura, cuya principal motivación se desarrolla en un trabajo único e ingresar en una aventura técnica/artística, entendida como un universo a ser descubierto. Hasta el punto donde se puede sentir que cada diseño transmita la visión de una imagen plástica en que la luz, el espacio y la materia constituyan los elementos de una arquitectura transformadora dentro del escenario conservador de aquella época.

Las discusiones sobre la dependencia económica y el resultante desequilibrio nacional, le llevan a cuestionar y reflexionar sobre las implicaciones de la responsabilidad como arquitectos a dar respuesta a las cuestiones sociales planteadas por las circunstancias. El enfoque que desarrolla se involucra en generar un diseño que puede aprovechar las fuerzas de la naturaleza y así superar la adversidad del clima Paulista con su excesiva luz del día y altas temperaturas, por medio de técnicas que ya están incorporadas en los procesos de construcción cultural, como el hormigón armado, a fin de lograr un equilibrio adecuado entre el hombre y el medio ambiente.

³² Esteban Fernández-Cobián. Doctor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Coruña. Define a Decio Tozzi como un arquitecto en la sombra y como uno de los maestros de la arquitectura brasileña actual.

Decio Tozzi, inicia su carrera como profesor de Proyectos en la escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Mackenzie (1960-1964). En 1970 fue profesor durante la conformación de la escuela de Arquitectura de Santos, ciudad donde se construyó su primer proyecto: La Escuela Técnica de Comercio. En el año de 1983, finalmente se vincula al profesorado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo, FAUUSP.

Además, el gran arquitecto brasileño Oscar Niemeyer se refiere sobre Decio en la presentación de *Cuadernos brasileños de arquitectura*³³ mencionando lo siguiente: “... Decio Tozzi presenta una serie de proyectos de la más alta calidad que revelan un talento excepcional y este coraje para adoptar una nueva solución que intimida a tantos arquitectos y es, sin duda, más difícil de concebir y elaborar ...”

TRES CASOS DE ESTUDIO

En la década de los años 60, el diseño de residencias se debate en la búsqueda de nuevas relaciones espaciales entre el interior y exterior, convirtiéndose estos proyectos en respuestas a la tarea que tiene la arquitectura, destinada a proponer programas originales que solucionen el problema de la vivienda de la época.

Para el análisis de las obras de Decio Tozzi primero se catalogan todos los proyectos residenciales construidos en las décadas 60 y 70 en la ciudad de São Paulo. Posteriormente, se clasifican por criterios que permiten filtrar las residencias a un denominador común y contar con criterios de partida específicos como:

- Responder al mismo sistema estructural de hormigón armado,
- Emplazarse en un sitio con una topografía irregular y un desnivel considerable,
- Las superficies de los sitios, donde se implantan las residencias, sean similares.
- Las residencias se localicen en un contexto urbano consolidado.

Las residencias seleccionadas del arquitecto Decio Tozzi, han sido analizadas bajo los atributos de la arquitectura moderna como la universalidad de su función y la precisión estructural,

³³ *Cadernos Brasileiros de Arquitetura* (4th ed.). Projecto Editores Associados. Es una publicación especial que destaca la obra del arquitecto Decio Tozzi y cuyo prólogo fue realizado por Oscar Niemeyer en el año de 1978.

encontrando en las residencias de Paco Moreno Pintor (RPMP, 1965), Elio Donato Tozzi (REDT, 1972) y Eduardo Álvaro Vieira (REAV, 1974), importantes relaciones, no solo visuales sino constructivas, por medio de una rigurosa estructura de hormigón armado y el ingreso de luz natural que le dan un carácter excepcional a su obra.

RPMP (1965).

La configuración del proyecto de Paco Moreno Pintor, es por medio de un volumen elevado y un patio jardín de doble altura, generando un vacío que define y organiza el espacio interior de la casa. Es decir, la estrategia principal de esta residencia es integrar el proyecto con la ciudad, siendo el vacío un recurso proyectual que no solo potencia la visual hacia el valle de Sorocaba sino que permite una adecuada ventilación y confort térmico en las estancias principales del proyecto.

La caja elevada de hormigón armado contiene e integra todas zonas de la residencia en tres niveles. Tanto la planta baja como la planta alta, tienen un plano transparente hacia el patio de doble altura que permite visuales hacia el acceso de la residencia y al paisaje urbano de Sorocaba, São Paulo.

Por lo tanto, el proyecto se define a través de este espacio a doble altura que cuenta con una clara influencia de las Inmueble Villas de Le Corbusier, no sólo en la parte formal y funcional sino también en lo estructural. Las funciones de la residencia están jerárquicamente relacionadas y separadas en los tres niveles, situándose en el sótano el área de servicio y parqueadero conectadas con la calle por medio de rampas laterales, en la planta baja el área social con una conexión directa al patio jardín y en la planta alta la zona privada de los dormitorios.

La forma de la residencia es el resultado de la construcción a través de una estructura ordenada de hormigón armado. El sistema portante se compone de 9 columnas a nivel del sótano, mientras que, en la planta baja y planta alta se conforma una estructura mixta, entre columnas centrales y los muros ciegos de hormigón armado que cierran el volumen hacia los colindantes Este y Oeste. Las losas en los tres niveles se conforman por viguetas unidireccionales de hormigón, que permiten la disposición adecuada de la circulación vertical y el patio a doble altura. (Figura 1)

REDT (1972).

La residencia de Elio Donato Tozzi, se configura en dos niveles. Esta estrategia es una respuesta clara y sintetizada a la topografía natural del terreno, ya que al contar con un relieve irregular en los primeros 10 metros, esta se controla en la planta baja por medio de un muro de contención donde se ubican las zonas de estacionamiento y servicio. (Figura 2)

Mientras que, en la planta superior se proyecta un volumen único retranqueado de la parte frontal, generando una terraza jardín donde se aprecia directamente las visuales hacia la urbe Paulista. Este bloque unitario se separa de los cerramientos laterales permitiendo no solo la conformación de patios-jardines sino también el paso de luz natural tamizada por la estructura vista de hormigón. En resumen, la residencia se conforma por un muro ciego en la parte inferior y un volumen semi - transparente retranqueado en la parte superior.

El sistema portante de la residencia se compone de 8 columnas de hormigón armado conforman una cuadrícula de 4x2 y se relacionan directamente con los espacios interiores. Las vigas principales arriostran las 8 columnas de manera simétrica, destacando su horizontalidad en la cubierta de la casa. (Figura 2)

REAV (1974).

El proyecto se configura a través de la disposición de dos volúmenes que contiene el programa residencial, el primer volumen inferior, se define con un muro de piedra, que contiene y delimita la planta libre de la zona recreacional y la zona de mantenimiento. El segundo volumen superior, que se refiere al bloque de hormigón, que contiene las áreas principales de la residencia.

En la planta alta se organiza por medio de un núcleo central de baños, que sirve tanto para la zona privada ubicada hacia la calle principal, como para la zona social que se proyecta hacia la ciudad, generando un plano transparente y una terraza accesible que se relaciona con la piscina del área recreativa.

Por lo tanto, el proyecto se compone de dos volúmenes que se ajustan a un predio específico, sus particularidades urbanas y que además es la respuesta del análisis del contexto para la optimización del espacio construido. Siendo un sitio esquinero se otorga mayor espacio verde a la urbe, ampliando su vereda, siendo el muro de piedra de la residencia su cerramiento hacia lo público.

Su estructura aparente de hormigón armado, es ordenadora del espacio interior y se compone de 6 columnas circulares, dispuestas en una cuadrícula de 3x2. Las vigas principales conectan las columnas y se proyectan hacia los extremos, obteniendo una estructura más estable, ya que compensa la distancia de la luz entre las columnas. Además, estas vigas voladas hacia los cerramientos de vidrio, filtran los rayos solares del clima paulista. (Figura 3)

Figura 1 – 2 – 3. Relación entre arquitectura, estructura y lugar Axonometrías explotadas de las estructuras de las residencias de: Paco Moreno Pintor (1), Elio Donato Tozzi (2) y Eduardo Álvaro Vieira (3). Fonte: Autores.

Conclusiones

El sistema portante de los proyectos, tienen un propósito formal, es decir, la forma de las residencias, es el resultado de la construcción a través de la estructura ordenada de hormigón armado.

Como parte fundamental, el análisis del lugar permite insertar los tres proyectos residenciales en un contexto urbano consolidado, que no contrasta con lo existente, sino que potencia las visuales y se integra a la urbe, aprovechando la topografía natural de los terrenos.

Estas adaptaciones son generadas por planos horizontales en diferentes niveles y definidos por losas y vigas de hormigón que se proyectan como voladizos, que además de proteger de la radiación solar permiten apreciar esta línea que delimitan su forma y le da una horizontalidad, como en los proyectos de Mies.

Es importante señalar la evidente preocupación que tiene Decio Tozzi en cuanto al lugar. Desde los primeros trazos, dibuja el paisaje y el recorrido solar, de esta forma analiza las visuales desde y hacia la ciudad, como también estudia las posibilidades de ingreso de la luz natural al interior de la edificación, siendo la luz y el contraste con la sombra que proyecta los elementos estructurales, aspectos insuperables que dan una calidad espacial excepcional.

La composición de los volúmenes sólidos, diáfanos y exactos construidos a través de una estructura vista de hormigón armado, es una respuesta lógica al lugar y a la técnica empleada, esta experiencia proyectual permite entender de manera crítica y razonada las estrategias que plantea Tozzi, siendo una constante que permite no solo comparar, estudiar sino también comprender la importancia y estrecha relación entre estructura y arquitectura.

Como enfatiza Decio: *“...La arquitectura se expresa a través de la estructura. Es una manera de racionalización y la estructura es pensada en función de los espacios necesarios, después las relaciones aparecen conforme a la distribución interior...”* (Maita, 2018). De esta manera se generan espacios abiertos y fluidos con la presencia de paredes de bloque de hormigón visto, que permiten la organización de las residencias y la transparencia con los planos de vidrio que proyecta la vida del interior hacia la ciudad Paulista.

Por lo tanto, de la estrategia al proyecto construido, es una definición acertada para el estudio de las tres residencias de Tozzi, que tienen un denominador común al ser analizadas y difundidas con coherencia desde el punto de vista del lugar (São Paulo), su programa residencial y la estructura lógica y precisa de hormigón armado.

Finalmente, se contribuye al vasto mundo de la arquitectura, que enfrenta en la actualidad una pérdida de rumbos, como lo menciona Helio Piñón³⁴, ya sea por el avance tecnológico o la vanidad arquitectónica, ya que se proyecta de manera aislada, dejando a un lado el contexto y sin considerar una estructura como parte fundamental y de partida del proyecto.

³⁴ Helio Piñón. Arquitecto (1966) y Doctor en Arquitectura (1976) por la Escola Técnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Destaca el sentido de la arquitectura moderna y la teoría del proyecto.

Por lo contrario, el respeto al lugar y la estructura han sido evidentes y coherentes en la obra de Tozzi. Estas obras, a pesar del transcurrir desfavorable de los años, permanecen vigentes, siendo un claro ejemplo de una arquitectura de calidad, que solamente el paso del tiempo le otorga una pertinencia y mayor valor, consolidándose un nuevo patrimonio del movimiento moderno en Latinoamérica a ser reconocido y valorado.

Referencias

FERNÁNDEZ-COBIÁN, Esteban. “**Decio Tozzi, Un Arquitecto En La Sombra.**” DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, no. 30: 82–91. Disponible em: <http://revista.dpa.upc.edu/ARCHIVO/DPA30/dpa30.html>. 2014.

GASTÓN GUIRAO, Cristina, and Teresa Rovira. “**El Proyecto Moderno. Pautas de Investigación.**” *Materiales de Arquitectura Moderna*. 8: 96. 2007.

LÓPEZ, Carla Cristina. “**Vilanova Artigas y El Ideario Moderno. El Caso de Londrina. 1948-1953.**” Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona - UPC. Disponible em: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. 2012.

MAHFUZ, Edson da Cunha. “**Estructura Portante y Estructura Formal: Mies Van Der Rohe y Su Influencia Sobre La Arquitectura Paulista.**” DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, no. 30: 18–27. 2014.

_____. “**Arquitecturas Silenciosas.**” *Arq*, no. 62: 10–14. Disponible em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37506202>. 2006.

MAITA, Pablo. “**Las Residencias de Decio Tozzi en São Paulo, Brasil 1965-1974.**” Universidad de Cuenca. 2018

PIÑÓN, Helio. **Teoría Del Proyecto**. Primera Ed. Barcelona: Ediciones UPC. 2006.

RODRIGUES DA SILVA, Bárbara. “**Brasil, La Reinención de La Modernidad Le Corbusier, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer.**” Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 2015.

TOZZI, Decio. “**Arquiteto Decio Tozzi.**” 2016. Disponible em: <http://www.deciotozzi.com.br/>. 2016.

VERDE-ZEIN, Ruth “**La Casa Alta. Tema y Variaciones.**” *ARQ “Habitaciones”* 69: 12–17. Disponible em: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/arq/n69/art02.pdf>. . 2008.

_____. “**La Década Ausente Es Preciso Reconocer La Arquitectura Brasileira de Los Años 1960 - 70.**” *Revista de La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional Del Litoral*, no. 10: 42–49. 2009.

_____. “**Breve Introdução à Arquitetura Da Escola Paulista Brutalista.**” *Arquitextos*. Disponible em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/06.069/375>. 2006.

_____. **“Arquitetura Brasileira, Escola Paulista E As Casas De Paulo Mendes Da Rocha.”**
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Faculdade De Arquitetura. 2000.

WISSENBACH, Vicente, and Vivaldo Tsukumo, eds. **«Arquiteto Decio Tozzi»**, Cadernos Brasileiros de
Arquitetura 4. 4th ed. Sao Paulo: Projecto Editores Associados. 1978.